

Шевчук Є. О.,
здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,
відділ фінансової політики,
Державний науково-дослідний інститут
інформатизації та моделювання економіки

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СТИМУЛЮВАННЯ ІТ-ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

У сучасному світі інформаційні технології стали ключовим двигуном економічного розвитку в умовах глобалізації та цифровізації. Інформаційні технології займають особливе місце у структурі економік розвинутих країн, оскільки є основою для інновацій, підвищення продуктивності праці та забезпечення конкурентоспроможності на світових ринках [1-4]. Для України розвиток ІТ-сектора є стратегічно важливим елементом її економічного зростання, особливо в умовах євроінтеграції.

Процес інтеграції України до Європейського Союзу відкриває нові можливості для розвитку українського ІТ-сектора, однак водночас ставить і нові вимоги до стимулювання підприємств у цій сфері. Європейські стандарти, законодавчі ініціативи та стратегічні напрямки політики в галузі цифрових технологій формують нові умови для розвитку ІТ-бізнесу. Важливою складовою цього процесу є аналіз ефективності існуючих механізмів стимулювання ІТ-підприємств, що забезпечують їх адаптацію до європейських стандартів і сприяють їхньому зростанню в умовах глобальної конкуренції. Оцінка ефективності цих стимулів вимагає вивчення їхнього впливу на розвиток інновацій, адаптацію до міжнародних стандартів, покращення технологічної бази та залучення іноземних інвестицій [3-6]. Оцінка ключових індикаторів ефективності державної підтримки є необхідною для коригування політики та підвищення конкурентоспроможності ІТ-сектора і включає такі елементи:

– зростання експорту ІТ-послуг – одним з основних показників є зростання експорту українських ІТ-послуг, що свідчить про збільшення попиту на українські розробки та послуги на міжнародному ринку;

– залучення інвестицій – ІТ-сектор України активно залучає інвестиції, зокрема від міжнародних венчурних фондів і бізнес-ангелів, що є індикатором ефективності державних ініціатив;

– кількість стартапів та ІТ-компаній – збільшення кількості нових стартапів і розвиток малого та середнього бізнесу в ІТ-сфері є одним із критеріїв успіху стимулюючих заходів;

– розвиток інфраструктури та навчальних програм – зростання кількості ІТ-кластерів, технопарків, а також прогрес у підготовці кадрів для ІТ-галузі.

Євроінтеграція відкриває для українських ІТ-підприємств нові можливості, серед яких: доступ до європейських ринків (Євроінтеграція дає можливість українським ІТ-компаніям інтегруватися в європейські ланцюги поставок і забезпечити безперешкодний доступ до єдиного цифрового ринку ЄС); участь у європейських інноваційних ініціативах (українські ІТ-компанії можуть брати участь у програмах підтримки інновацій ЄС, таких як Horizon Europe, що дозволяє залучити фінансування для наукових досліджень та технологічних розробок); зростання міжнародних інвестицій (ІТ-сектор буде продовжувати залучати міжнародні інвестиції завдяки сприятливим умовам, створеним урядом України через програму євроінтеграції) [5-8].

Особливої уваги потребує нормативно-правова база стимулювання ІТ-підприємств в Україні. Так, Євроінтеграція передбачає адаптацію українського законодавства до європейських стандартів. В Україні вже прийнято кілька ключових законів, які стимулюють розвиток ІТ-сектора:

1. Державні ініціативи:

– Закон України «Про ІТ-індустрію» - регулює основи розвитку ІТ-сектора, забезпечуючи сприятливі умови для ведення бізнесу, зокрема у сфері розробки програмного забезпечення, аутсорсингу та експорту;

– податкові пільги для ІТ-компаній – згідно з чинним законодавством, ІТ-підприємства можуть користуватися пільговими податковими режимами, зокрема, спрощеною системою оподаткування для малих та середніх ІТ-компаній;

– підтримка стартапів – в Україні зростає кількість програм та грантів, що фінансуються державою та міжнародними організаціями для підтримки інноваційних стартапів у сфері ІТ.

2. Європейські ініціативи:

– програми підтримки стартапів – європейські програми, такі як Horizon Europe, забезпечують фінансування для ІТ-стартапів, що активно розвиваються в Україні. Україна активно долучається до таких програм, що дозволяє залучити міжнародні інвестиції;

– партнерство з ЄС у сфері цифровізації – Україна бере участь у ініціативі «Єдиний цифровий ринок ЄС», що відкриває нові можливості для українських ІТ-компаній у контексті єдиного європейського ринку [8-10].

Для оцінки ефективності стимулювання ІТ-підприємств України в контексті євроінтеграції можна скористатися такими формулами:

1. Індекс ефективності інвестицій (ІЕІ). Цей індекс дозволяє оцінити вплив інвестицій на розвиток ІТ-сектора в Україні та їх кореляцію з євроінтеграційними процесами:

$$ІЕІ = \frac{\text{Інвестиції в ІТ сектор}}{\text{Загальний рівень інвестицій}} \times 100 \quad (1)$$

2. Індекс інноваційної активності (ІА), що дозволяє оцінити рівень інноваційного розвитку в ІТ-секторі на фоні стимулюючих заходів і порівняти з європейськими країнами. Для оцінки рівня інновацій в ІТ-секторі можна використати наступну формулу:

$$ПА = \frac{\text{Кількість інноваційних проектів}}{\text{Кількість підтриманих ІТ – підприємств}} \times 100 \quad (2)$$

3. Індекс адаптації до європейських стандартів (ІАЄС), який допомагає оцінити, наскільки ефективно ІТ-сектор адаптується до євроінтеграційних вимог та стандартів. Для оцінки, наскільки ІТ-підприємства в Україні відповідають європейським стандартам, можна використовувати такий підхід:

$$ІАЄС = \frac{\text{Кількість підприємств, що відповідають європейським стандартам}}{\text{Загальна кількість ІТ – підприємств}} \times 100 \quad (3)$$

4. Ефективність фінансових стимулів (ЕФС), що дозволяє оцінити реальну ефективність фінансових стимулів для ІТ-сектору та порівняти їх вплив на економічний розвиток з європейськими практиками. Оцінка ефективності фінансових стимулів (наприклад, податкові пільги, гранти, субсидії) може бути розрахована за наступною формулою:

$$ЕФС = \frac{\text{Збільшення доходів від ІТ – сектора}}{\text{Обсяг фінансових стимулів}} \times 100 \quad (4)$$

5. Індекс конкурентоспроможності (ІК) – дозволяє оцінити, наскільки ІТ-підприємства України є конкурентоспроможними на міжнародному рівні та чи є євроінтеграційна політика ефективною у просуванні українських ІТ-компаній на міжнародні ринки. Індекс конкурентоспроможності ІТ-сектору в Україні можна розрахувати так:

$$ІК = \frac{\text{Частка українських ІТ – компаній на міжнародних ринках}}{\text{Загальна кількість ІТ – компаній}} \times 100 \quad (5)$$

Отже, стимулювання ІТ-підприємств в Україні в контексті євроінтеграції має значний потенціал для розвитку, однак для досягнення максимального ефекту необхідно продовжити роботу з удосконалення нормативно-правової бази, полегшення доступу до фінансування та створення умов для розвитку інновацій. Євроінтеграція створює нові можливості для ІТ-сектора, але також вимагає глибоких структурних змін на рівні законодавства, державного управління та

підтримки бізнесу. Оцінка стимулювання ІТ-підприємств України в контексті євроінтеграції показує значний прогрес, але також виявляє низку проблем, таких як слабка правова база та корупційні бар'єри. Для забезпечення сталого розвитку ІТ-сектора необхідно продовжувати роботу над покращенням законодавства, зниженням бюрократії та підвищенням правової захищеності.

Література:

1. Галасюк В.В. Структурна трансформація економіки України як передумова євроінтеграції та прискореного економічного розвитку. *Вчені записки: КНЕУ*. 2019. Вип. 20. С. 113-121.
2. Григораши О. В. Оцінка ефективності застосування бюджетних важелів стимулювання розвитку малого підприємництва / О. В. Григораши // *Бізнес Інформ*. - 2016. - № 1. - С. 224-229.
3. Єлісеєва О. К. Оцінка механізму стимулювання персоналу підприємств / О. К. Єлісеєва, Н. Г. Кутова // *Бізнес Інформ*. - 2017. - № 5. - С. 76-81.
4. Захожай В. Б. Оцінювання структурної трансформації діяльності підприємств машинобудування як передумови обґрунтування пропозицій щодо економічного стимулювання їх технологічного оновлення / В. Б. Захожай, Р. В. Бурсов, К. В. Захожай // *Наукові праці МАУП*. - 2016. - Вип. 48. - С. 135-142.
5. Іванов Є.І. Інтеграція України у ланцюги доданої вартості автомобільної промисловості країн Європейського Союзу. *Формування ринкових відносин в Україні*. 2020. № 12. С. 124-130.
6. Квасній Л. Г. Стимулювання праці персоналу підприємства на основі оцінки її результативності / Л. Г. Квасній // *Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії*. - 2017. - Вип. 4. - С. 62-66.
7. Климчук А. О. Структурно-логічна модель механізму оцінки, мотивації та стимулювання персоналу підприємства / А. О. Климчук // *Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики*. - 2018. - № 7. - С. 25-35.
8. Лихолет С. І. Сучасні підходи оцінки ефективності економічного стимулювання інноваційної діяльності промислових підприємств / С. І. Лихолет // *Інвестиції: практика та досвід*. - 2016. - № 1. - С. 9-14.
9. Мізіна О. В. Заходи щодо формування ефективної системи оцінки і стимулювання персоналу на підприємстві / О. В. Мізіна, О. В. Амеліницька, А. І. Терефюк. // *Ефективна економіка*. - 2019. - № 5. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2019_5_43.
10. Попадюк О. О. Оцінювання ефективності управління системою матеріального стимулювання на малих підприємствах / О. О. Попадюк // *Актуальні проблеми економіки*. - 2014. - № 5. - С. 210-218.